

БАНК СЕКТОРИДА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА БЛОКЧЕЙННИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хафиза Амонова,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

мустақил изланувчиси

Замон шиддат билан ўзгараяпти. Жаҳонда ҳар бир соҳага сунъий интеллект, рақамли технологиялар кириб келаяпти. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йил 13 август куни сунъий интеллект ва IT соҳасидаги стартап лойиҳаларни ривожлантириш чора-тадбирларига доир тақдимот билан танишди⁶⁴. Унда қайд этилишича, мамлакатимизда ахборот технологиялари жадал ривожлантирилиб, барча соҳаларда татбиқ этилмоқда. Буларнинг натижасида рақамли хизматлар ҳажми 21 триллион сўмдан ошди, 2025 йил бошига келиб, 43 триллион сўмга етиши кутилмоқда. Соҳада 367 миллион долларлик хизматлар экспорт қилинди. IT-парк резидентлари 577 тага кўпайиб, 2 мингтадан ошди. Уларда ишлаётган ёшлар сони эса 32 мингтага етди.

Бизга маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрдаги ПҚ-358-сон “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарорига кўра, 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб 15 та олий таълим муассасасида сунъий интеллект технологияларининг иқтисодиёт тармоқлари ҳамда давлат бошқаруви тизимида амалий қўлланиши бўйича курслар ва фанлар жорий этилди; 2023/2024 ўқув йилидан бошлаб «Сунъий интеллект» йўналишида кадрлар тайёрлаш учун 12 та олий таълим муассасасига 572 нафар талаба (510 нафар бакалавр, 62 нафар магистратура) ўқишга қабул қилинди; «Эл-юрт умиди» жамғармаси томонидан «Сунъий интеллект» йўналиши бўйича таълим олиш истагини билдирган ёшлар етакчи хорижий олий таълим муассасаларига юборилди⁶⁵.

Шуни айтиб ўтиш лозимки, сунъий интеллект банк ишида самарадорлик, хавфсизлик ва мижозлар тажрибасини яхшилаш учун ишлатилмоқда. Шунингдек, маълумотларни киритиш ва фирибгарликни аниқлаш каби одатий вазифаларни автоматлаштиради ва операциян харажатларни камайтиради. Сунъий интеллектга асосланган чатботлар мижозларга 24/7 ёрдам беради. Машинани ўрганиш алгоритмлари хизматларни шахсийлаштириш ва ноодатий операцияларни аниқлаш, хавфсизликни яхшилаш учун мижозлар

⁶⁴ Сунъий интеллект ва стартап лойиҳаларни ривожлантириш бўйича тақдимот ўтказилди. <https://president.uz/uz/lists/view/7464>

⁶⁵ <https://lex.uz/docs/7158604>

маълумотларини таҳлил қилади. Кредит рейтинги моделлари кредитга лаёқатлилиқни аниқроқ баҳолаш учун сунъий интеллектдан фойдаланади. Сунъий интеллект шунингдек, портфелни бошқаришда, инвестиция стратегияларини оптималлаштиришда ёрдам беради. Бундан ташқари, табиий тилни қайта ишлаш маҳсулотни яхшироқ ишлаб чиқиш учун мижозларнинг фикрмулоҳазаларини таҳлил қилишга ёрдам беради⁶⁶.

Булардан ташқари, сунъий интеллект (AI) мижозлар ва банклар ўртасидаги алоқа усулларини тубдан ўзгартирмоқда. Сўнгги йилларда алоқа марказларига хизмат кўрсатиш тезлигини ошириш ва сифатини ошириш мақсадида сунъий интеллектга асосланган технологиялар жорий этилмоқда.

Салл-марказларда жорий қилинган энг муҳим янгиликлардан бири бу овозли ёрдамчилар ва чатботлардир. Бугунги кунда улар мижозларга тез-тез учрайдиган саволларга картани блокировка қилишдан тортиб то транзакция маълумотларига жавоб олиш имконини берганидан салл-марказ операторлари юқини камайтирмоқда.

Масалан, бугун Ўзбекистон банкларидан бирида экспериментал лойиҳа доирасида синов тариқасида ўзбек ва рус тилларида кўнғироқларни қайта ишлаш учун сунъий интеллект имкониятларини синаб кўришга қаратилган овозли бот жорий этилди. Тест лойиҳаси IT Парк резиденти “Robiq AI” МЧЖ томонидан амалга оширилди. Ушбу компания IT-ечимларни, жумладан сунъий интеллектга асосланган технологияларни кўнғироқ марказларида жорий этиш билан шуғулланади.

Ўзбекистонда сунъий интеллект ва автоматлаштиришни муваффақиятли интеграция қилиш учун бир қанча муҳим вазифалар олдимизда турибди. Биринчидан, инфратузилмага катта сармоя киритиш керак. Иккинчидан, ходимларни ўқитиш зарур, чунки уларнинг аксарияти янги тизимлар билан ишлаш учун этарли билимга эга эмас. Бу нафақат техник тайёргарликни, балки психологик ва педагогик ёндашувни ҳам талаб қилади, шунинг учун ходимлар меҳнат жараёнидаги ўзгаришларга осонгина мослаша оладилар. Кўпгина ходимлар автоматлаштиришни ўз ишларига таҳдид деб билишади, бу эса қаршилиқни келтириб чиқаради. Буни бартараф этиш учун мотивацион дастурларни яратиш муҳим аҳамиятга эга⁶⁷.

⁶⁶ Болтаев З. Банк тизимини сунъий интеллект технологиялари асосида ривожлантириш истиқболлари. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226041>

⁶⁷ Kontakt markazlarida sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning roli. <https://bankers.uz/news/2126> 24.02.2025.

Турган гапки, сунъий интеллект банк тизимининг рақобатбардошлигини ошириш; мижозлар билан ишлашда инсон омилини камайтириш; банк хизматларининг кўрсаткичларининг ошиши олиб келмоқда.

Блокчейн нима? Блокчейн – бу электрон маълумотларни блокларда сақловчи ва бир-бирига ўзаро боғловчи технология бўлиб, у децентрализациялашган (марказлашмаган) ва жуда хавфсиздир. Бу технология бир-бирига ишончли тарзда ва воситачисиз активларни ўтказиш имконини беради, масалан, пул кўчирмалари ҳақидаги ёзувларни сақлаш учун фойдаланилади⁶⁸. Ҳар бир янги блок аввалги блок билан боғланган ва бу маълумотларни ўзгартиришни ёки сохталаштиришни жуда қийинлаштиради.

Банк секторидида қўлланиладиган блокчейн технологиясининг баъзи усуллари қуйидагилардан иборат.

1. Трансчегаравий тўловлар.
2. Биржа савдоси ва фонд биржаси
3. Савдони молиялаштириш
4. Рақамли идентификацияни текшириш
5. Синдикатлаштирилган кредитлаш
6. Бухгалтерия ҳисоби, бухгалтерия ҳисоби ва аудит
7. Шахсий ва бизнес кредит ҳисоботлари
8. Хедж фондлари
9. Crowdfunding (ICO)
10. Peer to Peer (P2P) ўтказмалари⁶⁹.

Юқоридагилардан саккизинчисини олсак, Хедж-фонд - бу фонд бошқарувчиси ва инвесторлар (чекланган шериклар) гуруҳини ўз ичига олган молиявий шерикликнинг бир тури. Бошқа томондан, тўсиқ фонди иштирокчилари оддий инвесторлар эмас, балки трейдерлардир. Хедж-фонднинг мақсади хавфни минималлаштириш билан бирга инвесторларнинг даромадларини кўпайтиришдир.

Peer to Peer (P2P) ўтказмалари ҳақида тўхталсак, унда мижозлар ўзларининг банк ҳисобварағидан ёки кредит картасидан бошқа шахснинг ҳисоб рақамига Интернет ёки мобиль телефон орқали П2П ўтказмалари орқали пул

⁶⁸ <https://www.google.com/search?q=%D0%>

⁶⁹ 2022-yilda bank sohasida blokcheyn texnologiyasidan 10 ta foydalanish holatlari
<https://www.antiersolutions.com/uz/bloglar/Bank-sohasida-blokcheyn-texnologiyasidan-10-ta-foydalanish-holatlari-2022/>

ўтказишлари мумкин. Бозорда бир нечта П2П узатиш дастурлари мавжуд, аммо уларнинг ҳар бири ўзига хос чекловларга эга.

Мазкур технологиянинг афзаллиги нимада, деган савол туғилади.

Блокчейннинг географик чегаралари йўқ; у деярли ҳамма жойда мавжуд бўлиб, глобал ўзаро ўтказмаларни амалга ошириш имконини беради. Бундан ташқари, блокчейн асосидаги транзакциялар реал вақтда амалга оширилганлиги сабабли, олувчи пул олиш учун кунлар ёки ҳафталар кутиши шарт эмас.